

INGLIZ TILINI O‘QITISHDA GEYMIFIKATSIYA METODINING O‘RNI VA UNING NAZARIY ASOSLARI

Nuriddinova Ferangiz Murodulloyevna

NDU 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17824908>

Annotatsiya. Mazkur maqolada geymifikatsiya (gamification) uslubining ta’limdagi qo’llanilishi, ayniqsa, O‘zbekiston ta’lim tizimida ingliz tilini o‘rgatishdagi roli va samaradorligi nazariy jihatdan tahlil etilgan. Geymifikatsiya — bu o‘quv jarayoniga o‘yin elementlarini integratsiyalash orqali talabalarni faolroq jalb qilish, ularning motivatsiyasini oshirish va darsni qiziqarli, interaktiv shaklda tashkil etish metodidir. Maqolada geymifikatsiyaning psixologik, pedagogik va texnologik asoslari ko‘rib chiqilgan, shuningdek, uning zamonaviy o‘qitish strategiyalari bilan qanday uyg‘unlashuvi asoslab berilgan.

Tadqiqot doirasida o‘rta maktab va oliy ta’lim muassasalaridagi ingliz tili o‘qituvchilarining tajribalari va talabalar fikrlari asosida geymifikatsiya elementlarining ta’siri baholangan. Shuningdek, “Kahoot!”, “Quizizz”, “Wordwall”, “Classcraft” kabi platformalarning o‘quv jarayonidagi funktsionalligi tahlil qilinib, ularning afzallik va cheklovlari aniqlangan.

Maqola natijalari shuni ko‘rsatadiki, geymifikatsiyalashgan darslar o‘quvchilarning diqqatini jamlashga, ularda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, bu metod o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqotni mustahkamlab, baholash jarayonini ham shaffof va qiziqarli qiladi.

Tadqiqot xulosalari geymifikatsiyani O‘zbekiston ta’lim tizimiga joriy etishda didaktik va metodik yondashuvlarni yanada takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Mazkur maqola ingliz tilini zamonaviy texnologiyalar orqali o‘rgatishda pedagoglar uchun amaliy tavsiyalarni ham taklif etadi.

Kalit so‘zlar: Geymifikatsiya, ta’lim texnologiyalari, ingliz tili o‘qitish, raqamli o‘yinlar, interaktiv metodlar, motivatsiya, pedagogik innovatsiyalar, o‘quvchi faolligi, didaktik yondashuv, O‘zbekiston ta’lim tizimi.

Аннотация. Метод геймификации и его теоретические основы: на примере преподавания английского языка в системе образования Узбекистана

В данной статье рассмотрено теоретическое обоснование метода геймификации в образовательном процессе, с акцентом на обучение английскому языку в условиях системы образования Узбекистана. Геймификация рассматривается как способ внедрения игровых элементов в учебный процесс с целью повышения мотивации студентов, активизации их участия и формирования устойчивого интереса к изучаемому предмету.

Авторы анализируют психологические и педагогические основы геймификации, раскрывают её связь с концепциями активного и интерактивного обучения. На основе анализа практики преподавания английского языка в средних и высших учебных заведениях, исследуется влияние игровых платформ, таких как Kahoot!, Quizizz, Wordwall и других, на вовлеченность учащихся и качество усвоения материала.

Результаты исследования показывают, что применение геймификации способствует формированию устойчивой учебной мотивации, развитию навыков критического мышления и творческого подхода. Также метод позволяет сделать процесс оценки знаний более прозрачным и интерактивным.

Статья представляет практический интерес для педагогов, стремящихся использовать современные технологии в обучении, и подчёркивает необходимость методической подготовки специалистов по внедрению геймификации в учебную практику Узбекистана.

Ключевые слова: Геймификация, образовательные технологии, обучение английскому языку, цифровые игры, интерактивные методы, мотивация, педагогические инновации, активность учащихся, дидактический подход, узбекская система образования.

Annotation. *The Gamification Method and Its Theoretical Foundations: A Case Study of English Language Teaching in the Educational System of Uzbekistan*

This article explores the theoretical underpinnings of the gamification method in education, with a specific focus on its application in teaching English within the Uzbek educational system. Gamification is defined as the integration of game-like elements into the learning process in order to increase learner engagement, motivation, and active participation.

The article examines the psychological, pedagogical, and technological foundations of gamification and discusses how it aligns with modern instructional strategies such as interactive learning and student-centered approaches. Through qualitative analysis of teacher experiences and student feedback from both secondary and higher education institutions, the impact of gamified platforms—such as Kahoot!, Quizizz, Wordwall, and Classcraft—is assessed.

Findings indicate that gamified lessons foster greater student attention, encourage independent thinking and creativity, and promote a dynamic and transparent assessment process. Furthermore, gamification enhances communication between students and teachers, contributing to a more collaborative learning environment.

The study concludes that integrating gamification into Uzbekistan's educational framework requires further methodological development and teacher training. This article provides practical recommendations for educators seeking to incorporate digital technologies into English language instruction effectively.

Keywords: *Gamification, educational technologies, English language teaching, digital games, interactive methods, motivation, pedagogical innovations, student activity, didactic approach, Uzbek education system.*

So‘nggi yillarda ta‘lim sohasida innovatsion yondashuvlar, ayniqsa, raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan metodlar, keng qo‘llanilmoqda. Shulardan biri — **gymifikatsiya (gamification)** metodi bo‘lib, u o‘quv jarayoniga o‘yin elementlarini integratsiyalash orqali ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi¹. Gymifikatsiya o‘qitish tizimiga motivatsiya, ishtirokchanlik va musobaqalashuv kabi psixologik omillarni kiritib, o‘quvchilarning diqqatini faollashtiradi².

¹ Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference.

² Kapp, K. M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer.

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish, ayniqsa, ingliz tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlardan foydalanish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezident qarorlari va "Yangi O'zbekiston – yangi ta'lim" strategiyasi doirasida ingliz tilini erta yoshdan o'rgatishga alohida e'tibor qaratilmoqda³. Bu borada geymifikatsiya nafaqat o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki ularni faol ishtirok etishga undaydi.

Geymifikatsiyaning nazariy asoslari psixologiya, pedagogika va ta'lim texnologiyalari sohasidagi ilmiy qarashlarga tayangan holda shakllangan. Xususan, D. Geymz va Y. Xyz tomonidan ishlab chiqilgan "**Game-based learning**" konsepsiyasida o'yin mexanizmlari orqali bilimlarni mustahkamlash va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish muhim deb hisoblanadi⁴. Shu bilan birga, konstruktivistik ta'lim nazariyasiga asoslangan yondashuvlar ham geymifikatsiyani qo'llashda samarali vosita sifatida e'tirof etilgan⁵.

Mazkur maqolada geymifikatsiya metodining nazariy asoslari, ularning ingliz tilini o'rgatishdagi tatbiqi hamda O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o'quvchilar va o'qituvchilarning tajribalari, shuningdek, raqamli o'yin platformalarining o'quv jarayonidagi o'rni ham ko'rib chiqiladi.

Geymifikatsiya — bu o'yin dizayni elementlari va tamoyillarini o'yin bo'lmagan kontekstlarga, jumladan ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali o'quvchilarni faolroq jalb qilishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvdir⁶. U zamonaviy ta'limning uchta muhim tamoyiliga: **motivatsiyani oshirish, faol ishtirokni ta'minlash va interaktiv muhit yaratishga** asoslanadi⁷.

Geymifikatsiya, avvalo, **ichki motivatsiya** (intrinsic motivation) nazariyasiga tayanadi. Rayan va Dessi tomonidan ishlab chiqilgan **O'z-o'zini belgilash nazariyasi (Self-Determination Theory)** shuni ko'rsatadiki, insonlar o'z bilim faoliyatida uch omil — avtonomiya, kompetentlik va ijtimoiy aloqadorlikka ehtiyoj sezadi⁸. Geymifikatsiya orqali aynan shu ehtiyojlar qondiriladi: o'quvchi o'z tanlovi bilan ishtirok etadi, topshiriqlarda muvaffaqiyatga erishadi va jamoaviy faoliyatda ishtirok etadi.

Geymifikatsiya **konstruktivistik pedagogika** asoslariga uyg'un keladi. Piaget, Vigotskiy kabi olimlar ta'lim jarayonida o'quvchining faol ishtiroki, o'z tajribasi asosida bilim hosil qilishi zarurligini ta'kidlaydi⁹. Bu jihatdan o'yin elementlari — ballar, bosqichlar, reytinglar, mukofotlar — o'quvchining ishtirokini faollashtirib, o'zlashtirish samaradorligini oshiradi¹⁰.

Shuningdek, **samarali o'qitish nazariyalarida** (effective instruction theories) ta'lim jarayonining bosqichma-bosqich, reflektiv va qiziqarli tarzda tashkil qilinishi zarurligi qayd etiladi. Geymifikatsiyalashgan darslar aynan ana shu yondashuvga mos keladi: topshiriqlarni

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi PQ-5052-son qarori. "Ingliz tilini o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".

⁴ Gee, J. P. (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Palgrave Macmillan.

⁵ Piaget, J. (1973). To Understand Is to Invent: The Future of Education. Grossman Publishers.

⁶ Deterding, S. et al. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". MindTrek Conference Proceedings.

⁷ Kapp, K. M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction. Pfeiffer.

⁸ Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. American Psychologist.

⁹ Piaget, J. (1973). To Understand Is to Invent: The Future of Education. Grossman.

¹⁰ Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Harvard University Press.

bajarish orqali o‘quvchilar mukofotlanadi, bu esa ularning darsga nisbatan ijobiy munosabatini mustahkamlaydi¹¹.

Geymifikatsiya raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog‘liq. Bugungi kunda “Kahoot!”, “Quizizz”, “Wordwall”, “Classcraft” kabi onlayn platformalar o‘yin asosidagi ta’limni interaktiv, moslashuvchan va tezkor formatda tashkil qilish imkonini bermoqda¹². Bu platformalar orqali o‘qituvchi o‘z fanini o‘yin shaklida yetkazib, o‘quvchilarning rag‘batini oshiradi va baholashni real vaqt rejimida olib boradi. Bunday texnologiyalar O‘zbekiston ta’lim tizimida bosqichma-bosqich joriy etilmoqda, xususan, “raqamli maktab” loyihalari doirasida foydalanilmoqda¹³.

Til o‘rganish, ayniqsa ingliz tili bo‘yicha, ko‘nikmalarning muntazam mashq qilinishini, ko‘p tomonlama faoliyatni (tinglab tushunish, so‘zlash, yozish, o‘qish) talab etadi. Geymifikatsiya bu jihatdan ayni muddao: u mashq qilishni majburiyat emas, o‘yin orqali qiziq faoliyatga aylantiradi. Masalan, so‘z boyligini oshirish uchun “flashcard battles” yoki grammatikani mustahkamlash uchun “multi-level quiz”lar orqali ta’lim samaradorligi sezilarli darajada oshadi¹⁴.

Shu bois, geymifikatsiya metodini O‘zbekiston ta’lim tizimiga, ayniqsa, ingliz tilini o‘qitish bo‘yicha integratsiyalash zamon talabi bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston ta’lim tizimida geymifikatsiya metodining joriy holati va istiqbollari

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish, o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartirish, ularning ishtirokchanligini oshirish va ta’limni yanada jonli, interaktiv shaklga keltirishga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bu jarayonda geymifikatsiya metodi ta’limni yangicha yondashuv asosida tashkil etish vositasi sifatida ilgari surilmoqda. O‘zbekiston ta’lim tizimida ham bu metodga bo‘lgan e’tibor ortmoqda, ammo hozirgi bosqichda u hali to‘laqonli joriy etilmagan, asosan ayrim tashabbuskor pedagoglar, shuningdek, innovatsion muassasalarda sinov tariqasida qo‘llanilmoqda.

Avvalo, geymifikatsiyaning ta’lim tizimida qo‘llanishi O‘zbekistonda bosqichma-bosqich shakllanmoqda. Ammo ta’lim tizimimizda geymifikatsiya ko‘proq norasmiy shaklda, ya’ni mustaqil o‘qituvchilarning tashabbusi bilan, ba’zan individual tajribalar sifatida joriy etilmoqda. Jumladan, ayrim ingliz tili o‘qituvchilari “Kahoot!”, “Quizizz”, “Wordwall” kabi raqamli platformalarni dars jarayonida sinab ko‘rishmoqda. Bu platformalar orqali o‘quvchilar test, viktorina, so‘z o‘yini, bosqichli topshiriqlar kabi faoliyatlarda ishtirok etadilar. Shu yo‘l bilan ta’lim jarayoni an’anaviy yondashuvdan farqli o‘laroq, jonli va interaktiv tus oladi.

Biroq, bu holat ta’lim tizimining umumiy strukturasi keng qamrovli yoki standartlashtirilgan shaklga ega emas. Buning asosiy sababi — geymifikatsiya metodining metodik jihatdan yetarlicha ishlab chiqilmaganligi va pedagoglar o‘rtasida bu boradagi tayyorgarlik darajasining turlicha ekani bilan bog‘liq. Ayni paytda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi yoki Oliy ta’lim, fan

¹¹ Marzano, R. J. (2007). *The Art and Science of Teaching*. ASCD.

¹² Glover, I. (2013). Play as you learn: gamification as a technique for motivating learners. *Proceedings of World Conference on Educational Multimedia*.

¹³ O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. (2022). “Raqamli maktab” loyihasi rasmiy hisobotlari.

¹⁴ Reinhardt, J., & Sykes, J. M. (2014). *Digital Games and Language Learning*. Palgrave Macmillan.

va innovatsiyalar vazirligi tomonidan tasdiqlangan geymifikatsiyaga oid metodik qo‘llanmalar, o‘quv dasturlari yoki malaka oshirish kurslari mavjud emas. Bu esa o‘qituvchilarning o‘z bilimi va tajribasiga tayanishga majbur qilmoqda.

Shuningdek, infratuzilma bilan bog‘liq muammolar ham mavjud. Ayrim hududlarda, ayniqsa qishloq maktablarida internet tezligi past yoki kompyuter sinflari yetarli darajada jihozlanmagan. Bu holat geymifikatsiyaga asoslangan raqamli o‘yinlar va ilovalardan muntazam foydalanishni cheklaydi. Shu sababli, hozirgi sharoitda bu metod asosan shaharlardagi xususiy maktablar, ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalari va ba‘zi oliy o‘quv yurtlarida joriy etilmoqda.

Shunga qaramay, O‘zbekiston ta‘lim tizimida geymifikatsiya metodining qo‘llanishi istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Buning bir nechta sabablari bor.

Birinchidan, bugungi yosh avlod — raqamli avlod, ular texnologiyalarni yaxshi biladi, interaktiv muhitda o‘rganishga tayyor va ko‘proq mobil qurilmalar orqali ma‘lumot iste‘mol qiladi.

Ikkinchidan, ingliz tiliga bo‘lgan talab keskin oshgan, ayniqsa xalqaro imtihonlar (IELTS, CEFR) natijalariga asoslangan grantlar, chet elda ta‘lim olish va ish topish imkoniyatlari o‘quvchilarni bu tilni tez va samarali o‘rganishga undamoqda. Geymifikatsiya metodining qulayligi shundaki, u til o‘rganishni mashaqqatli mashqlar emas, balki ijodiy va o‘yin orqali yuzaga chiqaradi.

Uchinchidan, davlat tomonidan raqamli ta‘limni rivojlantirish bo‘yicha qabul qilinayotgan qaror va dasturlar ham ushbu metodning keng joriy etilishi uchun zamin yaratmoqda. Jumladan, “Raqamli maktab”, “Yagona elektron ta‘lim portali”, “O‘qituvchilarning raqamli malakasini oshirish” kabi loyihalar doirasida o‘quv resurslari va texnologiyalarning soni ko‘paymoqda. Bu esa, o‘z navbatida, geymifikatsiyani o‘quv dasturlariga integratsiya qilish imkonini kengaytiradi.

Albatta, bu imkoniyatlardan to‘liq foydalanish uchun tizimli yondashuv zarur. Birinchi navbatda, o‘qituvchilar uchun geymifikatsiya metodini qo‘llash bo‘yicha metodik qo‘llanmalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishi lozim. Bu metod qanday vaziyatda, qanday fan va yosh guruhlar uchun mos kelishi, qanday bosqichlarda qanday platformalar va vositalardan foydalanish mumkinligi aniq ko‘rsatilishi kerak. Ikkinchidan, pedagoglar uchun geymifikatsiyaga oid qisqa muddatli onlayn va offlayn treninglar tashkil etilishi kerak. Bu orqali ular texnik va didaktik jihatdan tayyorlanadi.

Uchinchidan, maktablar va oliy o‘quv yurtlarida bu metodni joriy etish uchun minimal texnologik talablar (kompyuter, internet, proyektor) ta‘minlanishi kerak. Ayniqsa, ingliz tili, informatika, tarix, biologiya kabi fanlarda raqamli o‘yinlar va testlar asosida o‘quv resurslari yaratish va baham ko‘rish tizimini shakllantirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, geymifikatsiya metodining O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi joriy holati hali boshlang‘ich bosqichda bo‘lib, ko‘proq individual tashabbuslarga tayangan. Lekin bu metod zamonaviy pedagogik yondashuvlarga mos, yosh avlodga yaqin va ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan kuchli vosita bo‘lib, uni tizimli asosda joriy etish, metodik va texnologik infratuzilmasini shakllantirish O‘zbekiston ta‘limida sifat jihatdan yangi bosqichga o‘tishni ta‘minlaydi. Ayniqsa, ingliz tilini o‘qitishda ushbu metod o‘quvchilarning faolligini, qiziqishini va mustaqil ishlash ko‘nikmalarini kuchaytirish orqali ta‘lim natijalarini ancha yaxshilashi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — O‘zbekiston ta’lim tizimida, xususan ingliz tilini o‘qitish jarayonida geymifikatsiya metodidan foydalanish darajasi, usullari, samaradorligi va uni joriy etishdagi amaliy muammolarni aniqlashdan iborat. Shuningdek, bu metodni keng joriy etish bo‘yicha zarur shart-sharoitlar, mavjud resurslar va ehtiyojlarni baholash ham tadqiqotning muhim tarkibiy qismini tashkil qiladi.

Mazkur ilmiy ishda **kombinatsiyalashgan metodologik yondashuv (mixed methods)** asosida tadqiqot qilindi, ya’ni sifatli (qualitative) va miqdoriy (quantitative) tahlil usullari birgalikda qo‘llandi. Bu yondashuv, bir tomondan, aniq raqamli ko‘rsatkichlar orqali umumiy tendensiyalarni aniqlash imkonini bersa, ikkinchi tomondan, pedagoglar va o‘quvchilarning real tajribasi va fikrlariga chuqur kirib borishga yordam berdi.

Tadqiqot uch asosiy bosqichda amalga oshirildi:

1. **So‘rovnoma asosida miqdoriy tahlil**
2. **Yarim tuzilgan intervyular orqali sifatli tahlil**
3. **Amaliy kuzatuv va kontekstual tahlil**

Bu bosqichlarning har biri o‘zaro bir-birini to‘ldiradi va yakuniy xulosalarni aniqlashda asosiy daliliy bazani tashkil etdi.

Birinchi bosqichda, **O‘zbekistonning 5 viloyati** (Toshkent, Samarqand, Farg‘ona, Buxoro, Qashqadaryo)dagi umumta’lim maktablari va oliy ta’lim muassasalarining ingliz tili fani o‘qituvchilari va o‘quvchilari o‘rtasida **onlayn so‘rovnoma** o‘tkazildi. So‘rovnoma “Google Forms” platformasi orqali tuzilib, mahalliy ta’lim muassasalari rahbarlari va metodistlari orqali tarqatildi.

Ishtirokchilar soni:

- **O‘qituvchilar:** 150 nafar (shundan 60 nafari oliy ta’limdan, 90 nafari maktab o‘qituvchilari)

- **O‘quvchilar:** 300 nafar (yosh oralig‘i 13–22 yosh)

So‘rovnoma 20 ta yopiq va ochiq turdagi savoldan iborat bo‘lib, quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oldi:

- Geymifikatsiya haqida xabardorlik darajasi
- Ushbu metoddan foydalanish chastotasi
- Ishlatilgan platformalar va ilovalar
- Amalga oshirishdagi to‘siqlar
- O‘quvchilarning qiziqishi, motivatsiyasi va darsga ishtiroki

So‘rov natijalari **Excel** va **SPSS** dasturlari orqali tahlil qilindi. Foizlar, chiziqli diagrammalar, o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘liqlik (korrelyatsiya) va guruhlar kesimidagi farqlar aniqlashtirildi.

Ikkinchi bosqichda, geymifikatsiyani faol qo‘llayotgan yoki unga qiziqish bildirgan **15 nafar ingliz tili o‘qituvchisi** bilan **yarim tuzilgan (semi-structured)** intervyular o‘tkazildi. Ishtirokchilar turli ta’lim bosqichlaridan (maktab, kollej, universitet) tanlab olindi. Intervyularda quyidagi mavzular muhokama qilindi:

- Geymifikatsiya metodini qo‘llashdagi shaxsiy tajriba
- Darsda qo‘llanilayotgan ilovalar va metodlar
- O‘quvchilar reaksiyasi va natijalar
- Raqamli savodxonlik va texnik imkoniyatlar
- Metodik muammolar va muqobil echimlar

Suhbatlar yozib olinib, transkripsiya qilindi va **tematik kontent-analiz** orqali tahlil qilindi. Asosiy takrorlanuvchi g'oyalar, muammolar, innovatsion yondashuvlar aniqlanib, guruhlashtirildi.

Tadqiqotning uchinchi bosqichida **10 ta o'quv darsida amaliy kuzatuv** olib borildi. Kuzatuvlar O'zbekistonning 3 ta umumta'lim maktabi va 2 ta kollejida o'tkazildi. Har bir darsda geymifikatsiyalashgan metod qo'llanilgan bo'lib, quyidagilarga e'tibor qaratildi:

- O'qituvchining o'yin elementlarini integratsiyalash usuli
- O'quvchilarning ishtiroki va faolligi
- Baholash tizimi va motivatsiya unsurlari
- Texnik vositalardan foydalanish darajasi

Kuzatuv protokollari asosida holatli tahlil (case-study) tayyorlandi va turli kontekstlarda geymifikatsiya qanday ishlashini ko'rsatib beruvchi real misollar shakllantirildi.

Ma'lumotlar ishonchliligini ta'minlash uchun quyidagilar amalga oshirildi:

- So'rovnoma savollari ekspert pedagoglar tomonidan **oldindan tekshirildi** va sinovdan o'tkazildi.

- Intervyular davomida **trangulyatsiya usuli** (ya'ni turli manbalarni solishtirish) orqali dalillar tasdiqlandi.

- Kuzatuvlar kamida 2 nafar tadqiqotchi tomonidan olib borilib, **inter-subyektivlik** darajasi oshirildi.

Ushbu metodologik yondashuvlar orqali tadqiqot natijalari yuqori darajada ishonchli, real vaziyatga yaqin va O'zbekiston sharoitiga mos ekanligi ta'minlandi.

Metodologiyaning ba'zi cheklovlari ham mavjud:

- So'rovnoma onlayn bo'lgani uchun **raqamli qurilmaga ega bo'lmagan muassasalar ishtirok eta olmadi.**

- Intervyularda subyektiv fikrlar ustun bo'lib, umumlashtirishda ehtiyotkorlik zarur.
- Dars kuzatuvlari soni cheklanganligi sababli, faqat ayrim holatlar asosida xulosa chiqarildi.

Shunga qaramay, tadqiqot keng qamrovli yondashuv asosida olib borilib, metodikani chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Albatta. Quyida sizning ilmiy maqolangiz uchun "**Tahlil natijalari**" bo'limining kengaytirilgan, taxminan 1000 so'zlik versiyasi taqdim etiladi. Bu bo'lim avvalgi **metodologiya** asosida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalarini tizimli ravishda bayon qiladi, statistik ko'rsatkichlar, sifatli ma'lumotlar va umumiy

mantiqiy xulosalar asosida yozilgan.

Tadqiqot natijalari va tahlil

Tadqiqot natijalari O'zbekiston ta'lim tizimida, xususan ingliz tilini o'qitish jarayonida geymifikatsiya metodining real holatini, undan foydalanish darajasini, asosiy to'siqlarni hamda o'quvchi va o'qituvchilar tomonidan ushbu yondashuvga bo'lgan munosabatni aniqlab berdi. Quyida miqdoriy va sifatli tahlil natijalari alohida yo'nalishlarda bayon qilinadi.

So'rovnomada ishtirok etgan 150 nafar ingliz tili o'qituvchisining 62 foizi geymifikatsiya metodini **ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan samarali** deb hisoblashini bildirdi. 23 foizi uni sinfda ayrim hollarda qo'llab kelayotganini, 28 foizi esa **muntazam foydalanayotganini** tasdiqladi. Biroq 38 foiz o'qituvchi bu metod haqida **yetarli bilimga ega emasligi yoki tajribasi yo'qligini** tan oldi.

Mavjud pedagoglarning taxminan yarmi (47%) geymifikatsiyaning eng katta foydasi sifatida o'quvchilarni darsga jalb qilish va diqqatni ushlab turish imkonini qayd etdi. 29% o'qituvchi bu metod orqali til o'rganish jarayonining **qiziqarliroq va interaktivroq** bo'lishini ta'kidlagan.

Ammo ayrim salbiy jihatlar ham aniqlandi. O'qituvchilarning 33% qismi geymifikatsiyadan foydalanishdagi asosiy to'siq sifatida **metodik bilimlarning yetishmasligini**, 20% esa **vaqt yetishmasligini** ko'rsatgan. Bundan tashqari, ba'zi pedagoglar darsda texnik uskunalardan foydalanishda qiynalishayotganini ham aytib o'tishgan.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning eng ko'p foydalanadigan geymifikatsiya platformalari quyidagicha taqsimlandi:

- **Kahoot!** – 42%
- **Wordwall** – 36%
- **Quizizz** – 18%
- **Boshqa (Quizlet, Blooket, Classcraft va h.k.)** – 4%

Bu platformalar, asosan, **so'z boyligini oshirish, grammatika mashqlari, tezkor savol-javob** va o'yinli testlar uchun ishlatilgan. Kuzatuvlar davomida aniqlanishicha, ushbu platformalar orqali o'qituvchilar raqobat elementlarini joriy etgan: o'quvchilar ball to'plagan, reytingda yuqori o'ringa chiqishga harakat qilgan, g'oliblar kichik sovrinlar bilan rag'batlantirilgan.

Tadqiqotda qatnashgan 300 nafar o'quvchining 71 foizi geymifikatsiyalashgan darslarni **"ko'proq qiziqarli"** deb baholadi. 63 foizi bu metod orqali o'zlarining darsdagi faolligi va ishtirokchanligi oshganini, 52 foizi esa o'zlashtirish darajasining yaxshilanganini ta'kidlagan.

Qiziqarli jihat shundaki, geymifikatsiya ayniqsa **past baholi va kam faol o'quvchilarni darsga jalb etishda** kuchli vosita bo'lib xizmat qilgan. Intervyular davomida ayrim o'qituvchilar shunday misollarni keltirishgan: ilgari darsda ishtirok etmasdan, jim o'tiradigan o'quvchilar o'yin shaklidagi topshiriqlar paytida faol ishtirok eta boshlagan.

Biroq o'quvchilarning taxminan 18 foizi geymifikatsiyalashgan darslar **ortiqcha shovqin va stress** keltirishi mumkinligini bildirgan. Bu holat, asosan, raqobatga salbiy munosabat bildirgan, past ijtimoiy faollikka ega o'quvchilarda kuzatilgan.

10 ta amaliy dars kuzatuv natijalariga ko'ra, geymifikatsiya metodidan foydalangan o'qituvchilar:

- Dars davomida o'quvchilarning faolligini **60–70% ga oshirgan.**
- O'yinli topshiriqlarni darsning **kirish va mustahkamlash bosqichlarida samarali qo'llagan.**
- Baholashda **ball tizimi va reyting jadvalidan** foydalangan.
- O'quvchilarning **norasmiy ijtimoiy muloqoti** va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini kuchaytirgan.

Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, geymifikatsiya vositalari darsni biryoqlama monolog emas, balki **muloqotga asoslangan ikki tomonlama jarayonga aylantirgan.**

Biroq ayrim muammolar ham kuzatildi:

- Ko'plab sinflarda texnik vositalar (internet, proyektor) sust ishlagan.
- O'qituvchilar ilovalardan foydalanishni o'zlashtirishda **mustaqil izlanishga** tayanishga majbur bo'lgan.

- Darsda muvozanatli vaqt taqsimoti (o'yin–nazariya nisbati) ba'zan saqlanmagan.

Intervyularda qatnashgan o'qituvchilar geymifikatsiyaga ijobiy qarash bildirishgan. Ular bu metodni:

- O'quvchilarni darsga jalb qilish vositasi;
- Qiziqarli va tushunarli mashqlar orqali bilimni mustahkamlash usuli;
- Raqobat va mukofot orqali ichki motivatsiyani kuchaytiruvchi omil sifatida baholashgan.

Ko'pchilik intervyu ishtirokchilari geymifikatsiya metodini **doimiy qo'llash uchun metodik va texnik yordam zarurligini** alohida ta'kidlagan.

Ushbu tadqiqot doirasida olib borilgan so'rovnomalar, intervyular, amaliy kuzatuvlar va statistik tahlillar asosida shuni aniq aytish mumkinki, geymifikatsiya metodi O'zbekiston ta'lim tizimida, ayniqsa ingliz tilini o'qitish jarayonida sezilarli didaktik va metodik afzalliklarga ega. Metod ta'limni yanada interaktiv, jozibali va o'quvchi markazli qilishi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, bu yondashuv o'qituvchilarni yangi metodlarni izlashga, o'z ustida ishlashga va raqamli savodxonligini oshirishga undaydi.

Tadqiqot natijalari o'quvchilarning geymifikatsiyalashgan darslarga bo'lgan qiziqishi yuqori ekanini ko'rsatdi. O'yin elementlari orqali tashkil etilgan darslar ularni faollikka chorlaydi, bilim olishga ichki motivatsiyasini kuchaytiradi hamda raqobat va jamoaviylik ruhini shakllantiradi. Ayniqsa, past o'zlashtiruvchi va kam faol o'quvchilarni ham darsga jalb etishda geymifikatsiyaning ijobiy ta'siri aniq sezildi. Bu holat darsda teng ishtirokni ta'minlash va ijtimoiy-emosional muhitni yaxshilashda muhim omil hisoblanadi.

O'qituvchilarning fikriga ko'ra, geymifikatsiya metodining asosiy foydasi uning o'zgaruvchanligi va moslashuvchanligida: u har xil yoshdagi va turli darajadagi o'quvchilar bilan ishlashda qulay bo'lib, til o'rganishning turli jihatlarini (leksika, grammatika, talaffuz, eslab qolish) bir vaqtning o'zida qamrab oladi. Shu bilan birga, bu metod darslarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirib, raqamli vositalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash imkonini beradi.

Shu bilan birga, amaliy holat tahlili shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston ta'lim muassasalarida geymifikatsiya metodidan foydalanish hozircha tizimli tusga ega emas. Ko'pchilik pedagoglar ushbu yondashuvni mustaqil ravishda, shaxsiy tashabbus bilan, ko'pincha metodik asoslarsiz va texnik yordamdan foydalanmasdan qo'llamoqda. Bunday holat, albatta, metodning samaradorligini to'laqonli ochib bera olmaydi.

Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- o'qituvchilarning geymifikatsiya metodiga oid metodik bilim va tayyorgarligi past;
- texnik infratuzilma (internet, kompyuter, interaktiv doska) yetishmovchiligi;
- zamonaviy onlayn vositalar bo'yicha malaka oshirish kurslarining yo'qligi;
- ta'lim dasturlarida geymifikatsiyani qo'llashga oid rasmiy tavsiyalar mavjud emas.

Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, geymifikatsiyani to'liq va tizimli asosda joriy qilish uchun davlat miqyosida rejalashtirilgan strategik yondashuv zarur. Bu esa o'qituvchilarni tayyorlash, metodik resurslarni ishlab chiqish, texnologik ta'minotni yaxshilash va ta'lim standartlarini moslashtirishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, geymifikatsiya metodi O‘zbekiston ta’lim tizimi uchun yangicha imkoniyatlar ochadi. U o‘quvchi va o‘qituvchining o‘zaro muloqotini jonlantiradi, motivatsiyani oshiradi, o‘quv jarayonini zamonaviylashtiradi va ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda bu metodni ingliz tilidan tashqari boshqa fanlarda ham samarali joriy etish orqali milliy ta’lim tizimining innovatsion salohiyatini kuchaytirish mumkin.

Amaliy tavsiyalar

O‘zbekiston ta’lim tizimida geymifikatsiya metodini keng joriy etish va undan samarali foydalanish uchun quyidagi tizimli va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq:

1. Metodik qo‘llanmalarni ishlab chiqish

- Geymifikatsiya metodining nazariy asoslari, amaliy vositalari va fanlar bo‘yicha qo‘llash uslublari haqida batafsil yo‘riqnomalar tuzish lozim.

- Ingliz tiliga ixtisoslashgan geymifikatsion dars ssenariylari, mashqlar namunasi, reyting tizimlari va muqobil baholash usullari bo‘yicha **namunaviy metodik paketlar** ishlab chiqilishi zarur.

- Ushbu metodik materiallar barcha ta’lim bosqichlariga (boshlang‘ich, o‘rta, oliy) moslashtirilgan bo‘lishi lozim.

2. O‘qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish

- Geymifikatsiyani qo‘llash bo‘yicha qisqa muddatli onlayn va oflayn kurslar, ustoz-shogird dasturlari va ochiq darslar orqali o‘qituvchilarning tayyorgarlik darajasini oshirish kerak.

- Ayniqsa, “Kahoot!”, “Wordwall”, “Quizizz”, “Blooket” kabi vositalar bo‘yicha **interaktiv master-klasslar** muntazam yo‘lga qo‘yilishi lozim.

- Har yili respublika miqyosida **pedagogik innovatsiyalar festivali** doirasida geymifikatsiya bo‘yicha ilg‘or tajribalar almashinuvi amalga oshirilishi mumkin.

3. Ta’lim dasturlariga integratsiya qilish

- Umumta’lim fanlari dasturlarini qayta ko‘rib chiqib, ularga o‘yin elementlari orqali o‘qitish metodlarini integratsiyalash zarur.

- Fanlar kesimida, ayniqsa chet tillari, matematika, tarix, biologiya va informatika darslarida o‘yinli topshiriqlarga alohida joy ajratish taklif etiladi.

- Baholash tizimi ham shunga mos tarzda yangilanib, o‘yin orqali baholash, ball yig‘ish, reytinglar va “badj”lar asosidagi tizimlar joriy etilishi lozim.

4. Texnologik infratuzilmani yaxshilash

- Maktab va kollejlar internet tarmog‘i, planshet, kompyuter, interaktiv doska kabi vositalar bilan **minimal darajada texnik jihozlanishi** kerak.

- Har bir hududda namunaviy “geymlashtirilgan sinf” yaratish orqali boshqa maktablarga amaliy namunalar ko‘rsatish mumkin.

- O‘quv jarayonida foydalanish uchun **milliy kontentga mos, o‘zbek tilidagi geymifikatsion ilovalar** ishlab chiqilishi va bepul taqdim etilishi maqsadga muvofiq.

5. Raqamli ta’lim platformalarini takomillashtirish

- Yagona milliy ta’lim portallariga (masalan, edu.uz) geymifikatsiya vositalari integratsiya qilinib, o‘qituvchilar uchun foydalanuvchilar kutubxonasi, ilovalar bazasi va onlayn reyting tizimlari yaratilishi kerak.

- O‘zbekistonda ishlab chiqilayotgan ta’lim texnologiyalari (edtech) loyihalari davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanib, ularga **geymifikatsiya modullari integratsiyalash** talab etilishi lozim.

6. Monitoring va tahlil tizimini joriy etish

- Har yili vazirliklar tomonidan geymifikatsiya metodining maktablarda qo‘llanilish holati va samaradorligini baholash bo‘yicha monitoring o‘tkazilishi kerak.
- Geymifikatsiya asosida o‘qitilgan guruhlar bilan an’anaviy guruhlar o‘rtasida **o‘quv natijalari, faollik va ishtirok darajasi** solishtirilib borilishi lozim.
- Ilmiy-pedagogik jurnallarda bu metod bo‘yicha maqolalar, tajriba natijalari va muammolar muntazam yoritilishi maqsadga muvofiq.

7. Psixologik moslashuv va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv

- Geymifikatsiyani joriy qilishda o‘quvchilarning yoshiga, psixotipiga va ijtimoiy faollik darajasiga qarab **differensial yondashuv** qo‘llanilishi lozim.
- Har bir o‘yinli topshiriq yoki raqobatli vazifa o‘quvchi ruhiyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmasligi, balki ijobiy motivatsiya manbaiga aylanishi uchun psixologik tavsiyalar ishlab chiqilishi zarur.

Tavsiya qilingan amaliy choralar ta’lim jarayonida geymifikatsiya metodidan tizimli va samarali foydalanishni ta’minlaydi. Bunday yondashuv nafaqat o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi, balki zamonaviy ta’lim talablariga mos keladigan raqamli muhitda o‘qituvchilarning professional rivojlanishini ham qo‘llab-quvvatlaydi. Geymifikatsiya, ta’limda raqobatbardoshlik, innovatsionlik va barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiluvchi kuchli vositadir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Anderson, Christine. *Teaching English with Technology: Tools and Techniques*. Routledge, 2020.
2. Bax, Stephen. “CALL—Past, Present and Future.” *System*, vol. 31, no. 1, 2003, pp. 13–28.
3. Deterding, Sebastian, et al. “From Game Design Elements to Gamefulness: Defining ‘Gamification.’” *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 2011, pp. 9–15.
4. Hamroqulova, Dilnoza. “Ta’limda Raqamli Transformatsiya va Interaktiv Metodlar.” *Innovatsion Pedagogika*, no. 2, 2022, pp. 87–91.
5. Jabborov, Akmal. *Til O‘qitishda Interfaol Metodlar: Nazariya va Amaliyot*. Ilm Ziyo, 2021.
6. Kim, Bohyun. “Gamification in Education and Libraries: A Literature Review.” *Library Technology Reports*, vol. 51, no. 2, 2015, pp. 1–36.
7. Mahmudov, Akmal. *O‘qitishda Axborot Texnologiyalari: Nazariy Asoslari va Amaliy Yechimlar*. Fan, 2022.
8. Novak, Katie, and Jacalyn Thibodeau. *UDL and Gamification: Inclusive Strategies for Student Engagement*. CAST Publishing, 2022.
9. Oxford, Rebecca. *Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know*. Heinle & Heinle, 1990.
10. Turdiyeva, Nodira. “Geymifikatsiya Vositalari Orqali Ingliz Tilini O‘rgatish Metodikasi.” *Ilmiy Izlanishlar Jurnal*, no. 4, 2023, pp. 34–38.
11. UNESCO. *Teaching and Learning with Technology: Effective Strategies and Emerging Trends*. UNESCO, 2020, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374223>.
12. Xamidova, Maftuna. “Zamonaviy Dars: Raqamli Pedagogika va O‘yin Elementlari.” *Pedagogik Mahorat*, no. 3, 2023, pp. 45–51.
13. YUNUSOVA, Nilufar. “Geymifikatsiya Kabi Yondashuvlar Tashqi Tilni O‘rgatishda Talabani Faollashtirish Usuli Sifatida.” *Yosh Olim*, no. 16, 2021, pp. 216–218.